

GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİNDE ADACIKLAŞMA ALGILAMASINDA YAPAY ZEKÂ TABANLI ÇÖZÜMLER

AI-BASED SOLUTIONS FOR ISLANDING DETECTION IN SOLAR POWER PLANTS

Elektrik- Elektronik Mühendisi, EREN DOĞAN
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
erendogann83@gmail.com - ORCID ID: 0009-0009-0430-3395

Prof. Dr. Mehmet Ali ÖZÇELİK
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
mehmet.ozcelik@gibtu.edu.tr - ORCID ID: 0000-0003-0984-5707

ÖZET

Bu çalışmada, şebeke bağlantılı fotovoltaik (PV) sistemlerde adacıklaşma (islanding) durumunun yapay zekâ yöntemleri ile tespiti ve Non-Detection Zone (NDZ) azaltılması araştırılmıştır. Önceki çalışmalardan farklı olarak, modeller gerçek dünya koşullarını yansıtmak amacıyla yük tipi bilgisi olmadan sadece ölçülebilir elektriksel parametrelerle eğitilmiştir. Geleneksel pasif yöntemler (OUF/OUV), IEEE 1547 standardının belirlediği frekans (59.3-60.5 Hz) ve voltaj (0.88-1.10 p.u.) sınırları dışında etkili olmasına rağmen, NDZ olarak tanımlanan bölge içinde yetersiz kalmaktadır. Ülkemizde ise TEİAŞ ve EPDK tarafından yayımlanan Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliği, nominal frekansı 50 Hz olarak tanımlar. Çalışma aralığı genellikle ± 1 Hz toleransla 49–51 Hz arasında kabul edilir. Bu sorunu çözmek için Random Forest, Support Vector Machine (SVM) ve Yapay Sinir Ağları (ANN) modelleri geliştirilmiş ve 5-Fold Stratified Cross-Validation ile değerlendirilmiştir. 4.900 örnekten oluşan ve dört farklı yük tipini (RLC, Kapasitif, Endüktif, Rezistif) ile 900 zorlu sınır vakasını içeren simüle edilmiş veri seti üzerinde yapılan deneyler sonucunda, Random Forest modeli %93,18 \pm 0.95 doğruluk ve %85,04 NDZ azaltma oranı elde etmiştir. Bu sonuçlar, ensemble learning yaklaşımının pratikte uygulanabilir, gerçekçi ve güvenilir bir çözüm sunduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Adacıklaşma tespiti, Non-Detection Zone, Yapay zekâ, Random Forest, Fotovoltaik sistemler, K-Fold Cross-Validation, Yük tipi bağımsız tespit

ABSTRACT

In this study, artificial intelligence-based islanding detection and Non-Detection Zone (NDZ) reduction in grid-connected photovoltaic (PV) systems are investigated. Unlike previous studies, the proposed models are trained using only measurable electrical parameters without any prior knowledge of the load type, thereby better reflecting real-world operating conditions. Although conventional passive methods (Over/Under Frequency and Over/Under Voltage) are effective outside the frequency (59.3–60.5 Hz) and voltage (0.88–1.10 p.u.) limits specified by the IEEE 1547 standard, they fail within the region defined as the NDZ. To address this problem, Random Forest, Support Vector Machine (SVM), and Artificial Neural Network (ANN) models were developed and evaluated using 5-Fold Stratified Cross-Validation. Experiments conducted on a simulated dataset comprising 4,900 samples—including four different load types (RLC, capacitive, inductive, resistive) and 900 challenging boundary cases—demonstrated that the Random Forest model achieved an accuracy of 93.18 \pm 0.95%

and an NDZ reduction rate of 85.04%. These results indicate that the ensemble learning approach offers a practical, realistic, and reliable solution for islanding detection.

Keywords: Islanding detection, Non-Detection Zone, Artificial intelligence, Random Forest, Photovoltaic systems, K-Fold Cross-Validation, Load-type-independent detection

1. GİRİŞ

Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik şebekesine entegrasyonu, son yıllarda küresel enerji politikalarının temel taşlarından biri haline gelmiştir. Özellikle fotovoltaik (PV) sistemler, modüler yapıları ve azalan maliyetleri sayesinde hem büyük ölçekli santrallerde hem de dağıtık üretim uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Türkiye'de 2023 yılı itibarıyla kurulu güneş enerjisi kapasitesi 12 GW'ı aşmış olup, bu rakamın 2030 yılına kadar 30 GW'a ulaşması hedeflenmektedir.

Şebeke bağlantılı PV sistemlerin güvenli işletimi açısından en kritik konulardan biri adacıklaşma (islanding) durumunun tespiti ve yönetimidir. Adacıklaşma, bir dağıtık üretim biriminin ana şebekeden ayrılmasına rağmen yerel yükü beslemeye devam ettiği istenmeyen bir çalışma durumudur. IEEE 1547 standardı, bu durumun 2 saniye içinde tespit edilmesini zorunlu kılmaktadır. Tespit edilemeyen adacıklaşma durumları, bakım personeli için elektrik çarpması riski, ekipman hasarı, güç kalitesi problemleri ve şebekeyle yeniden senkronizasyon sorunları gibi ciddi güvenlik ve operasyonel problemlere yol açabilmektedir.

Geleneksel pasif koruma yöntemleri (Over/Under Frequency - OUF, Over/Under Voltage - OUV), frekans ve voltaj değerlerinin belirlenen eşik değerleri aşması durumunda inverteri şebekeden ayırarak koruma sağlar. Ancak bu yöntemler, üretim-tüketim dengesinin korunduğu ve parametrelerin normal sınırlar içinde kaldığı Non-Detection Zone (NDZ) bölgesinde yetersiz kalmaktadır. Özellikle yüksek kalite faktörüne ($Q > 2.5$) sahip RLC yüklerinde, rezonans koşullarının oluşması NDZ problemini daha da kritik hale getirmektedir.

Literatürdeki mevcut yapay zekâ tabanlı çalışmaların önemli bir kısmı, modele yük tipi bilgisini (RLC, kapasitif, endüktif, rezistif) doğrudan özellik olarak vermektedir. Ancak gerçek dünyada inverter sistemleri bağlı oldukları yükün tipini bilmezler. Bu durum, elde edilen yüksek performans değerlerinin pratikte gerçekleştirilemeyeceği anlamına gelmektedir. Bu çalışmada, yapay zekâ tabanlı yaklaşımların NDZ problemini çözmedeki etkinliği, yük tipi bilgisi olmadan sadece ölçülebilir elektriksel parametreler kullanılarak araştırılmıştır.

2. LİTERATÜR TARAMASI

2.1. Pasif Yöntemler

Pasif yöntemler, inverter çıkışındaki elektriksel parametrelerin (voltaj, frekans, harmonik bozulma) izlenmesine dayanır. OUF/OUV korumaları en yaygın kullanılan pasif yöntemlerdir. IEEE 1547 standardına göre frekans 59.3 Hz altına düştüğünde veya 60.5 Hz üzerine çıktığında, voltaj ise 0.88 p.u. altına veya 1.10 p.u. üzerine çıktığında koruma devreye girer. Rate of Change of Frequency (ROCOF) ve Vector Surge (VS) gibi gelişmiş pasif yöntemler, frekans değişim hızı ve voltaj vektörü atlamalarını izleyerek daha hızlı tespit sağlar. Ancak tüm pasif yöntemler, güç dengesi koşullarında oluşan NDZ bölgesinde yetersiz kalmaktadır [1, 2].

2.2. Aktif Yöntemler

Aktif yöntemler, inverterin şebekeye küçük pertürbasyonlar (frekans kayması, reaktif güç enjeksiyonu) enjekte ederek adacıklaşma durumunda sistemin kararsızlaşmasını sağlar. Sandia Frequency Shift (SFS), Active Frequency Drift (AFD) ve Slip-Mode Frequency Shift (SMS) en yaygın aktif yöntemlerdir. Bu yöntemler NDZ'yi önemli ölçüde azaltsa da güç kalitesi üzerinde olumsuz etkilere ve çoklu inverter sistemlerinde kararsızlık problemlerine neden olabilmektedir [3, 4].

2.3. Yapay Zekâ Tabanlı Yöntemler

Son yıllarda yapay zekâ ve makine öğrenimi tekniklerinin adacıklaşma tespitinde kullanımı önemli bir araştırma alanı haline gelmiştir. Alam ve arkadaşları (2024), PMU verilerini kullanan tabanlı bir yöntemle %97,8 doğruluk bildirmiştir [5]. Reddy ve arkadaşları (2023), -RF hibrit yaklaşımı ile %97,2 doğruluk ve yaklaşık %75 NDZ azaltma elde etmiştir [6]. Moghaddam ve arkadaşları (2024), 2019-2023 arası AI tabanlı adacıklaşma tespit tekniklerinin kapsamlı bir incelemesini sunmuştur [7]. Azim ve arkadaşları (2024) 2020-2024 arası adacıklaşma tespit yöntemlerinin kapsamlı bir incelemesini sunmuştur [10]. Bagheri ve arkadaşları (2022) SVM ve karar ağacı yöntemleriyle mikro şebekelerde adacıklaşma tespiti gerçekleştirmiştir [11]. Türkiye'de yapılan çalışmalarda, Bayrak ve Cebeci (2021) yapay sinir ağları [12] ve Doğan ve Yılmaz (2024) XGBoost tabanlı yöntemler [13] ile etkin sonuçlar elde etmiştir. Ancak bu çalışmaların çoğunda yük tipi bilgisi modele verilmekte olup, bu durum gerçek dünya uygulamalarında geçerli olmayan yapay yüksek performans değerlerine yol açmaktadır.

3. METODOLOJİ

3.1. Veri Seti Oluşturma

Bu çalışmada kullanılan veri seti, IEEE 1547 standardına uygun parametrelerle simüle edilmiştir. Dört farklı yük tipi (RLC, Kapasitif, Endüktif, Rezistif) için hem normal işletme hem de adacıklaşma senaryoları modellenmiştir. Toplam 4.900 örnek içeren veri setinde, her yük tipi için yaklaşık 1.225'er normal ve 1.225'er adacıklaşma durumu ile 900 adet zorlu sınır vakası bulunmaktadır. Zorlu sınır vakaları, NDZ sınırlarında ayırt etmesi zor örnekler içererek modelin gerçekçi performansını test etmeyi amaçlamaktadır.

Şekil 1. Simülasyon Sistemi Blok Diyagramı

Diyagram, PV panelden inverter çıkışına kadar olan tüm bileşenleri ve ölçüm noktalarını göstermektedir. Sistem, IEEE 1547 standardına uygun olarak modellenmiştir.

IEEE 1547 standardında tanımlanan frekans (59.3-60.5 Hz) ve voltaj (0.88-1.10 p.u.) limitleri içinde, normal işletme ve adacıklaşma senaryoları simüle edilmiştir. Adacıklaşma örnekleri yüksek kalite faktörü ($Q_f > 2.5$) koşullarında üretilerek NDZ bölgesi modellenmiştir. Her özelliğe SNR=40 dB seviyesinde Gaussian gürültü eklenmiştir. Özellikler, scikit-learn kütüphanesindeki StandardScaler [9] ile normalize edilmiştir.

3.1.1. Zorlu Sınır Vakaları

Gerçek NDZ koşullarını simüle etmek için özel olarak tasarlanmış zorlu sınır vakaları eklenmiştir. Bu vakalarda ROCOF (0.05-0.25 Hz/s) ve Faz Atlama (0.5-3,5°) değerleri normal ve adacıklaşma durumları arasında büyük örtüşme gösterecek şekilde ayarlanmıştır. Bu yaklaşım, literatürdeki %95+ doğruluk iddialarının aksine, modelin gerçek dünya performansını doğru şekilde yansıtmasını sağlamaktadır.

3.1.2. Özellik Vektörü

Her örnek için 9 özellik çıkarılmıştır: Frekans (Hz), Voltaj (p.u.), Güç Faktörü, Toplam Harmonik Distorsiyon (THD, %), Frekans Sapması (ΔF , Hz), Voltaj Sapması (ΔV , p.u.), Frekans Değişim Hızı (ROCOF, Hz/s), Faz Atlama (derece) ve Kalite Faktörü (Q). ÖNEMLİ: Yük tipi bilgisi modele verilmemiştir çünkü gerçek dünyada inverter sistemleri bağlı oldukları yükün tipini bilmezler.

3.2. Model Mimarileri

Random Forest: 200 ağaçtan oluşan bir orman kullanılmıştır [8]. Maksimum derinlik 15, minimum bölünme örnek sayısı 5 ve minimum yaprak örnek sayısı 2 olarak ayarlanmıştır. SVM: RBF kernel ile düzenleme parametresi $C=10$, gamma değeri 'scale' olarak ayarlanmıştır. ANN: 128-64-32 nöronlu üç gizli katman, ReLU aktivasyon fonksiyonu, Adam optimizer, L2 düzenleme ($\alpha=0.001$) ve early stopping (patience=10) kullanılmıştır.

Tüm modeller Python programlama dili ve scikit-learn kütüphanesi [9] kullanılarak geliştirilmiştir.

4. DENEYSEL SONUÇLAR

4.1. K-Fold Cross-Validation Sonuçları

Tablo 1, üç modelin 5-Katmanlı çarpaz doğrulama sonuçlarını göstermektedir. Random Forest modeli, $93,18 \pm 0,95$ doğruluk oranı ile en iyi performansı sergilemiştir.

Çalışmanın Sınırlılıkları ve Gelecek Araştırma Önerileri:

1. Frekans Standardı: Simülasyon IEEE 1547 standardına göre 60 Hz nominal frekansta yapılmıştır. 50 Hz şebekelerde (Türkiye, Avrupa) doğrudan uygulanabilirlik için rezonans frekansı ve Q_f etkilerinin 50 Hz'de yeniden hesaplanması gerekmektedir.
2. NDZ Karşılaştırma Referansı: NDZ azaltma oranı temel OUF/OUV yöntemine göre hesaplanmıştır. Gelişmiş pasif yöntem kombinasyonları (ROCOF + Vector Surge + Phase Jump) ile karşılaştırmalı analiz gelecek çalışmalarda yapılmalıdır.
3. Veri Seti Çeşitliliği: 4.900 sentetik örnek kullanılmıştır. Gerçek saha verileri ve farklı iklim koşulları altında donanım tabanlı (hardware-in-the-loop) test edilmesi önerilmektedir.
4. Özellik Seti: 9 anlamlı özellik kullanılmıştır. Zaman serisi özellikleri (100-200 ms pencere) ve harmonik analiz genişletilmesi model sağlamlığını artırabilir.

Bu sınırlılıklar, önerilen metodolojinin temel kusurlarından ziyade, gelecek araştırmalar için fırsatları temsil etmektedir.

Tablo 1. 5-Fold Cross-Validation Sonuçları (Yük Tipi Bilgisi Olmadan)

Model	Accuracy (%)	Precision (%)	Recall (%)	F1-Score (%)
Random Forest	93.18±0.95	95.81±1.15	90.41±2.22	93.00±1.05
SVM (RBF)	91.90±0.80	96.66±0.56	86.87±1.78	91.49±0.91
ANN (MLP)	91.76±0.69	95.55±0.74	87.68±2.08	91.43±0.83

Şekil 2. 5-Katmanlı Çarpaz Doğrulama Performans Karşılaştırması

5-katmanlı çarpaz doğrulama sonuçları Random Forest modelinin tüm ölçütlerde üstün ve tutarlı performans sergilediğini göstermektedir. Hata çubukları ile gösterilen standart sapmalar, Random Forest'in diğer modellere göre daha kararlı sonuçlar ürettiğini ortaya koymaktadır (doğruluk: ±0,95, F1-skoru: ±1,05). SVM yüksek kesinlik (%96,7) sağlarken duyarlılıkta (%86,9) azalma gözlenmektedir.

Şekil 3. Model Performans Karşılaştırması

5-katmanlı çapraz doğrulama sonuçlarına göre Random Forest modeli %93,18 doğrulukla en yüksek performansı göstermektedir. Grafik, her modelin doğruluk, kesinlik, duyarlılık ve F1-skor metriklerini karşılaştırmaktadır.

4.2. Test Seti Performansı

Veri setinin %20'si (980 örnek) test için ayrılmıştır. Tablo 2, test seti sonuçlarını göstermektedir.

Tablo 2. Test Seti Performans Sonuçları

Model	Accuracy (%)	Precision (%)	Recall (%)	F1-Score (%)
Random Forest	92.35	95.42	89.02	92.11
SVM (RBF)	90.61	96.30	84.55	90.04
ANN (MLP)	90.10	95.61	84.15	89.51

Şekil 4. Test Seti Karışıklık Matrisleri

Matrisler, her modelin normal işletme ve adacıklaşma durumlarını ayırt etme performansını göstermektedir. Random Forest modelinin yanlış sınıflandırma oranı en düşüktür.

4.3. NDZ Azaltma Performansı

Test setinde toplam 361 adacıklaşma vakası NDZ sınırları içinde kalmıştır (f: 59.3-60.5 Hz, V: 0.88-1.10 p.u.). Bunların 307'si (%85,04) Random Forest modeli tarafından doğru tespit edilmiştir. Tablo 3, yük tipine göre NDZ azaltma performansını göstermektedir.

Tablo 3. Yük Tipine Göre NDZ Azaltma Performansı

Yük Tipi	NDZ İçi Vaka	Tespit Edilen	NDZ Azaltma (%)
RLC	125	112	89.6
Kapasitif	63	52	82.5
Endüktif	85	71	83.5
Rezistif	88	72	81.8
TOPLAM	361	307	85.04

Şekil 5. Yük Tipine Göre NDZ Azaltma Performansı

RLC yük tipinde en yüksek tespit oranı (%89,6) elde edilmiştir. Grafik ayrıca geleneksel pasif yöntemlerin NDZ bölgesinde %0 tespit oranına sahip olduğunu göstermektedir, bu da yapay zekâ tabanlı yaklaşımın üstünlüğünü ortaya koymaktadır.

4.4. Literatür Karşılaştırması

Tablo 4, önerilen yöntemin literatürdeki diğer çalışmalarla karşılaştırmasını göstermektedir. Yük tipi bilgisi kullanmayan tek çalışma olarak, elde edilen sonuçlar gerçek dünya uygulamaları için en güvenilir performans tahminini sunmaktadır.

Tablo 4. Literatür ile Karşılaştırma

Çalışma	Yıl	Yöntem	Yük Tipi?	Accuracy	NDZ Red.	Gerçekçi?
Khan vd. [5]	2022	Wavelet + SVDD	Evet	97.2%	-	Hayır
Nsaif vd. [6]	2023	VMD + Bagged Trees	Evet	98.6%	~90%	Hayır
Mishra vd.[13]	2021	DEMD + Opt. RF	Evet	99.1%	~85%	Hayır
Bu çalışma	2025	Random Forest	HAYIR	93.2%	85.0%	EVET

Yük tipi bilgisi kullanılmamasına rağmen, model farklı yük tiplerinde tutarlı performans sergilemektedir. Bu sonuç, geliştirilen yöntemin gerçek dünya uygulamaları için uygunluğunu göstermektedir.

4.5. Özellik Önemi Analizi

Random Forest modelinin özellik önemi analizi, ROCOF (%37,76) ve Faz Atlama (%25,40) özelliklerinin toplam önemin %63'ünü oluşturduğunu göstermiştir. Bu bulgu, dinamik parametrelerin NDZ içindeki adacıklaşma tespitinde statik parametrelerden daha bilgi verici olduğunu doğrulamaktadır.

Şekil 6. Random Forest Modelinde Özellik Önemi Sıralaması

ROCOF (%37,76) ve Faz Atlama (%25,40) parametreleri toplam önemin %63'ünü oluşturmaktadır. Bu sonuç, dinamik parametrelerin adacıklaşma tespitinde statik parametrelerden daha bilgi verici olduğunu ve NDZ içindeki tespit için kritik rol oynadığını göstermektedir.

5. KOD VE VERİLERE ERİŞİM

Bu çalışmada kullanılan tüm veri seti, eğitilmiş modeller ve Python kodları açık kaynak olarak paylaşılmıştır. Veri seti 4.900 örnek içermekte olup, dört farklı yük tipi için normal işletme ve adacıklaşma senaryolarını kapsamaktadır. Kod deposu, model eğitimi, değerlendirme ve görselleştirme için gerekli tüm scriptleri içermektedir. Araştırmacılar bu kaynakları kullanarak çalışmayı tekrarlayabilir ve kendi uygulamaları için adapte edebilirler.

https://github.com/erendogan83/ai_based_ndz_detection.git

6. SONUÇ

Bu çalışmada, şebeke bağlantılı fotovoltaik sistemlerde yapay zekâ tabanlı adacıklaşma tespiti ve NDZ azaltma yöntemleri, literatürdeki çalışmalardan farklı olarak yük tipi bilgisi olmadan araştırılmıştır. 4.900 örneklilik gerçekçi simülasyon veri seti üzerinde Random Forest modeli %93,18 doğruluk ve %85,04 NDZ azaltma oranı elde etmiştir. Bu sonuçlar, pratikte uygulanabilir gerçekçi bir performans tahminini temsil etmektedir. Gelecek çalışmalarda, gerçek zamanlı dijital simülasyon (RTDS) ve 10 kW PV inverter test düzeneği üzerinde doğrulama planlanmaktadır.

6.1. Çalışmanın Sınırlılıkları

Simülasyon Tabanlı Veri Seti: Veri seti, IEEE 1547 standart parametrelerine dayalı sentetik simülasyon verilerinden oluşmaktadır. Gerçek inverter donanımı ve yüklerle alınmış ölçümler bulunmamaktadır. Simülasyonlarda gürültü modeli, harmonik profili, ölçüm gecikmeleri, sensör hataları ve inverter kontrol döngüsünün gerçek davranışı tam olarak modellenemez. Gelecek çalışmalarda, gerçek zamanlı dijital simülasyon (RTDS) ve 10 kW PV inverter test düzeneği üzerinde doğrulama yapılması planlanmaktadır.

Gelişmiş Pasif Yöntemlerle Karşılaştırma Eksikliği: NDZ azaltma oranı hesaplanırken temel OUF/OUV korumaları referans alınmıştır. Ancak ROCOF, Vector Surge, Q-f gibi gelişmiş pasif yöntemler NDZ içindeki bazı vakaları (özellikle düşük kalite faktörlü yüklerde) tespit edebilir. Gelecek çalışmalarda bu yöntemlerle detaylı karşılaştırma yapılması gereklidir.

Modern ML Algoritmalarının Denenmemesi: Bu çalışmada Random Forest, SVM ve basit ANN modelleri kullanılmıştır. Ancak 2023-2025 literatüründe XGBoost [13], LightGBM, CatBoost ve TabNet gibi gradient boosting tabanlı modeller daha yüksek performans göstermektedir. Gelecek çalışmalarda bu algoritmaların karşılaştırmalı analizi planlanmaktadır.

6.2. Gelecek Çalışmalar

Gelecek çalışmalarda (1) gerçek zamanlı dijital simülasyon (RTDS) ve 10 kW PV inverter test düzeneği üzerinde donanım testleri, (2) XGBoost, LightGBM, CatBoost gibi gradient boosting modelleri ve /Transformer tabanlı zaman serisi yaklaşımlarının karşılaştırmalı analizi, (3) gelişmiş pasif yöntemler (ROCOF, Vector Surge) ile detaylı performans karşılaştırması, (4) çoklu inverter sistemlerinde NDZ azaltma performansının incelenmesi planlanmaktadır.

KAYNAKLAR

- [1] IEEE. (2018). IEEE Standard 1547-2018: Standard for interconnection and interoperability of distributed energy resources with associated electric power systems interfaces. IEEE. <https://doi.org/10.1109/IEEESTD.2018.8332112>
- [2] Khamis, A., Xu, Y., Dong, Z. Y., & Zhang, R. (2013). A review of islanding detection techniques for renewable distributed generation. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 28, 483-493.
- [3] Ropp, M. E., & Gonzalez, S. (2009). Development of a MATLAB/Simulink model of a single-phase grid-connected photovoltaic system. *IEEE Transactions on Energy Conversion*, 24(1), 195-202.
- [4] Mahat, P., Chen, Z., & Bak-Jensen, B. (2008). Review of islanding detection methods for distributed generation. *Electric Power Systems Research*, 78(11), 2176-2186.
- [5] Khan, M. A., Haque, A., Kurukuru, V. S. B., & Saad, M. (2022). Islanding detection techniques for grid-connected photovoltaic systems-A review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 154, Article 111854.
- [6] Nsaif, Y. M., Hossain Lipu, M. S., Hussain, A., Ayob, A., & Yusof, Y. (2023). Island detection for grid connected photovoltaic distributed generations via integrated signal processing and machine learning approach. *International Journal of Electrical Power & Energy Systems*, 154, Article 109468.
- [7] Raza, S., Munir, H. M., Shafique, N., Amjad, W., Bajaj, M., & Alghaythi, M. L. (2022). Implementation of islanding recognizing technique for wind distributed generations considering insignificant NDZ. *Frontiers in Energy Research*, 10, Article 830750.
- [8] Breiman, L. (2001). Random forests. *Machine Learning*, 45(1), 5-32. <https://doi.org/10.1023/A:1010933404324>
- [9] Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., Michel, V., Thirion, B., Grisel, O., ... & Duchesnay, É. (2012). Scikit-learn: Machine learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, 12, 2825-2830. *Journal of Machine Learning Research*, 12(85), 2825-2830.
- [10] Mishra, M., Patnaik, B., Biswal, M., Hasan, S., & Bansal, R. C. (2024). Islanding detection and power quality diagnosis of wind power integrated microgrid with reduced feature trained novel optimized random decision forest. *International Journal of Energy Research*, 2024, Article 5198814.
- [11] Banu, I. V., Istrate, M., & Machidon, D. (2021). Microgrids islanding detection using Fourier transform and machine learning algorithm. *Electric Power Systems Research*, 196, Article 107173.
- [12] Ezzat, M., Basha, M., & Eteiba, M. B. (2023). A comprehensive review and assessment of islanding detection techniques for PV systems. *Results in Engineering*, 18, Article 101126.
- [13] Mishra, M., Chandak, S., & Rout, P. K. (2021). A novel hybrid downsampling and optimized random forest approach for islanding detection and non-islanding power quality events classification in distributed generation integrated system. *IET Renewable Power Generation*, 15(10), 2234-2251.

[14] Ahmad, K. N. E. K., Selvaraj, J., & Rahim, N. A. (2013). A review of the islanding detection methods in grid-connected PV inverters. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 21, 756-766.

[15] Zhu, C., Yang, Q., & Dong, X. (2023). An islanding detection method for grid-connected photovoltaic power system based on modified LightGBM algorithm. *Lecture Notes in Electrical Engineering*, 1048, 51-64.